

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Тураева Динара Тулкуновна

Соискатель Ташкентского государственного экономического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250584>

Аннотация. В статье проведён анализ современного состояния рынка образовательных услуг высших учебных заведений Республики Узбекистан. По мнению автора, маркетинг играет важную роль в привлечении студентов, управлении ценообразованием, развитии новых программ и сотрудничестве с работодателями, что в свою очередь влияет на доходы высших учебных заведений.

Ключевые слова: анализ, кадры, ВУЗ, маркетинг, университет, квалификация, образовательные услуги.

Сфера высшего образования в Республике Узбекистан на сегодняшний день является одной из наиболее динамично развивающихся уровней образовательной системы страны. Ведь сильное государство с инновационной экономикой, справедливое гражданское общество, где обеспечиваются все права и интересы человека, невозможно построить без создания внушительного кадрового резерва. Подготовка квалифицированных специалистов, обладающих критическим мышлением и современными знаниями по самым востребованным профессиям, первостепенная задача, поставленная главой государства.

Высшие учебные заведения Узбекистана развиваются в разных направлениях, растет число и разнообразие учебных программ, появляются новые формы реализации образовательных услуг и дополнительные сервисы для студентов, создаются более комфортные условия для реализации процесса обучения, повышается квалификация профессорско-преподавательского состава, развивается научно-исследовательская деятельность, ведется работа по привлечению иностранных студентов. Некоторые ведущие университеты Узбекистана за последнее время достигли значительного роста в показателях своей деятельности и заняли лучшие позиции в международных рейтингах, однако этот прогресс не характерен для всех узбекских ВУЗов. Несмотря на достижения отдельных учебных заведений в разных областях, их успехи на фоне всего рынка высшего образования не являются существенными. Некоторые ВУЗы смогли только сохранить свои позиции, без значительного развития, что характерно как для крупных, так и для небольших университетов, как на местном, так и на международном уровне. В конечном итоге, некоторые образовательные учреждения столкнулись с ухудшением своих показателей и даже были расформированы.

На конкурентную позицию университета на рынке высшего образования и на его привлекательность для абитуриентов влияют позиции в национальных и международных рейтингах университетов, для расчета которых используются количественные данные о результатах работы вузов. Описание эволюции системы образования сфокусировано на ее потенциале, который определяется наличием образовательных учреждений, преподавателей, контингента студентов и финансирования. В работе представлены главным образом количественные данные, характеризующие некоторые качественные изменения.

За последние годы в Узбекистане число учреждений высшего образования значительно выросло. Данные процессы сопровождались формированием новой организационно-правовой структуры системы высшего образования: рост числа негосударственных вузов, распространение практики создания филиалов зарубежных вузов, а также появление новых форм обучения, в числе которых совместные образовательные программы, дистанционное образование и программы двойных дипломов. Динамично изменились и внутривузовские структуры.

Повышенный спрос на программы высшего образования привел к увеличению государственных вузов, где темпы роста по сравнению с 2012 годом составили 328,12%. Этот количественный рост осуществлялся за счет разделения старых учреждений, выделения факультетов в независимые учреждения или посредством создания новых вузов по инициативе государственных властей. Данный процесс также сопровождался созданием в областях страны филиалов вузов или открытия новых. Тенденция роста количества высших учебных заведений (государственных и негосударственных) приведен в таблице 1.

По результатам статистического анализа видно, что по стране наблюдается тенденция увеличения количества вузов, что является положительной характеристикой развития рынка научно-образовательных услуг. Темпы роста негосударственных (частных) вузов за последние несколько лет значительно увеличилось. Стоит отметить, что большое количество вузов сконцентрирована в столице, а количество вузов на региональном уровне является умеренно концентрированным.

Таблица 1 Динамика роста количества вузов Узбекистана¹

Год	Государственные		Негосударственные		Филиалы	
	Кол-во	Темпы роста, %	Кол-во	Темпы роста, %	Кол-во	Темпы роста, %
2012 / 2013	64	-	-	-	6	-
2013 / 2014	66	103,1	-	-	6	100,0
2014 / 2015	68	103,0	-	-	7	116,7
2015 / 2016	69	101,5	-	-	7	100,0
2016 / 2017	70	101,4	-	-	7	100,0
2017 / 2018	72	102,9	-	-	7	100,0
2018 / 2019	98	136,1	1	-	10	142,9
2019 / 2020	119	121,4	4	400,0	16	160,0
2020 / 2021	127	106,7	5	125,0	18	112,5
2021 / 2022	154	121,3	17	340,0	25	138,9
2022 / 2023	210	136,4	65	382,3	30	120,0

¹ составлено автором на основе статистических данных

По результатам статистического анализа видно что по стране наблюдается тенденция увеличения количества вузов, что является положительной характеристикой развития рынка научно-образовательных услуг. Темпы роста негосударственных (частных) вузов за последние несколько лет значительно увеличилось. Стоит отметить, что большое количество вузов сконцентрирована в столице, а количество вузов на региональном уровне является умеренно концентрированным.

По состоянию на 2022/2023 год в Республике Узбекистан функционирует 210 высших учебных заведений из которых 36 – университеты, 48 – институты, 4 – академии, 1 – консерватория, 65 – негосударственных (частных) высших учебных заведений, 26 – филиалов государственных вузов и 30 – филиалов иностранных вузов.

Наибольшую часть составляют вузы, обучающие по многопрофильным направлениям, 39 из которых негосударственные, педагогические занимают второе место, но тут уже другая ситуация - 20 вузов являются государственными. Так же выявлено что в Республике Узбекистан функционирует всего лишь один университет по специализации – транспорт, два профильных архитектурно-строительных университета, а также – 5 государственных профильных экономических вуза.

Когда речь идет о различии государственных и частных вузов то они отличаются в нескольких аспектах:

1. Финансирование: государственные вузы зачастую финансируются из государственного бюджета, а частные вузы получают финансирование от частных инвесторов.
2. Уровень платы за обучение: в государственных вузах стоимость обучения для студентов обычно ниже, чем в частных вузах. В частных вузах стоимость обучения может существенно различаться в зависимости от программы обучения, рейтинга вуза и других факторов.
3. Регулирование: государственные вузы подвергаются строгому государственному регулированию, а частные вузы имеют большую свободу в организации образовательного процесса.
4. Уровень квалификации преподавателей: в государственных вузах преподают преподаватели с высшей квалификацией и опытом работы в учебном процессе. Частные вузы часто могут привлекать к преподаванию авторитетных специалистов из бизнес-сферы.
5. Интересы студентов: программа обучения в государственном вузе представляет всеобщую дисциплину в соответствии с государственными стандартами, тогда как программа в частном вузе может быть ориентирована на определенные направления в соответствии с потребностями рынка труда.

Разница между государственными и частными вузами зависит от местных законов и рамок регулирования в каждой стране.

Численность студентов и структура преподавательского состава - одни из ключевых факторов, характеризующих состояние системы образования. Наличие значительного количества студентов, обучающихся в вузах, оказывает существенное влияние на экономическую, научную и социальную области развития страны. На экономическую область, поскольку высшее образование считается ключевым фактором экономического развития, так как количество студентов может оказывать

непосредственное влияние на объем производства и инновационный потенциал экономики. С научной стороны количество студентов позволяет повысить число исследований и разработок, что существенным образом стимулирует развитие научной сферы и внедрение инноваций в экономику страны. Положительной чертой влияния количества студентов обучающихся в высших учебных заведениях на социальную сферу является улучшение качества жизни, позволяющий людям повышать свой социальный статус и находить работу с более высоким уровнем заработной платы.

Количество студентов, которые получают образование в высших учебных заведениях, является важным источником кадрового, научного и культурного потенциала для развития страны. Увеличение или уменьшение числа студентов в настоящее время может сильно повлиять на соответствующие показатели в будущем.

Необходимо отметить, что высшие учебные заведения имеют важную потребность в кадрах с ученой степенью, так как они обладают глубокими знаниями и экспертизой в своих областях и могут вносить вклад в научное знание через проведение оригинальных исследований. Исследования помогают университетам развиваться, привлекать гранты и поддержку, а также повышать свою репутацию.

Во-вторых, профессорско-преподавательский состав, имеющий ученую степень, занимаются преподаванием и передают студентам актуальные знания и навыки в своей области. Ученые преподаватели могут также вдохновлять и мотивировать студентов своими исследовательскими достижениями и опытом.

В-третьих, кадры с ученой степенью могут помочь в разработке актуальных и качественных программ, которые соответствуют требованиям рынка труда и потребностям студентов. Кроме того, они могут вносить изменения в программы на основе своих исследований и новых трендов в своей области.

В-четвертых, кадры с ученой степенью могут быть ценными консультантами для других ученых, студентов и внешних организаций. Их экспертиза может быть использована для разработки проектов, решения проблем и консультирования в различных областях.

В Республики Узбекистан согласно Указу Президента Республики За 2022 год наибольшие совокупные доходы по республике показал Национальный университет Узбекистана (435 млрд. сумов), Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами (371 млрд. сумов), Ферганский государственный университет (368 млрд. сумов), Ургенчский государственный университет (365 млрд. сумов) и Самаркандский государственный университет (351 млрд. сумов).

Университетами с самой высокой чистой прибылью в 2022 году стали Ташкентский государственный экономический университет (106,2 млрд сумов), Наманганский государственный университет (67,7 млрд. сумов), Каракалпакский государственный университет имени Бердаха (54,4 млрд. сумов), Гулистанский государственный университет (54 млрд. сумов), Навоийский государственный педагогический институт (43,2 млрд. сумов).

Соответственно одним из фактор финансовой успешности данных высших учебных заведений могут являться эффективные маркетинговые стратегии, так как маркетинг имеет прямую взаимосвязь с доходами высших учебных заведений, так как:

1. Реклама и привлечение студентов: Маркетинговые усилия учебных заведений направлены на привлечение большего числа студентов. Это может быть достигнуто с помощью рекламы в СМИ, создания привлекательного сайта, участия в ярмарках вакансий, проведения дней открытых дверей и других мероприятий. Чем больше студентов поступает в учебное заведение, тем больше доходов оно генерирует.
2. Управление ценообразованием: Маркетинговые исследования помогают учебным заведениям определить оптимальную цену обучения и сбалансировать спрос и предложение. Правильное управление ценообразованием помогает максимизировать доходы без потери интереса со стороны студентов.
3. Развитие новых программ и курсов: Маркетинговое исследование позволяет университетам и колледжам определить популярность и востребованность новых программ и курсов. Создание и предложение новых образовательных программ, которые привлекают больше студентов, помогает увеличить доходы учебного заведения.
4. Сотрудничество с работодателями: Университеты и колледжи, используя маркетинг, могут сотрудничать с работодателями и предоставлять студентам возможность стажировок, практики и трудоустройства по окончании обучения. Это делает образовательное учреждение более привлекательным для потенциальных студентов и помогает им получить рабочие места после окончания обучения. Такие партнерства могут способствовать увеличению числа студентов и, как следствие, увеличению доходов.

References:

1. Kottler, P., & Keller, K. L. (2009). Marketing management. Jakarta: Erlangga.; Mudie, P., & Cottam, A. (2010). Management and marketing of services. Routledge.;
2. Moorman, C., & Day, G. S. (2016). Organizing for marketing excellence. Journal of Marketing, 80(6), 6-35.;
3. MAKSUDUNOV, A. (2015). МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Reforma, 1(65), 91-95;
4. Abdurakhmanov K., Shermukhamedov A., Abdullaeva D. Approaches to digitalization of higher education in Uzbekistan //European research: innovation in science, education and technology. – 2020. – pp. 36-39. ;